

Salvation of the rotting and dying World.

φρων

сердце чувства
heart . feeling

ум
mind

Heart 40% Mind 60%

Gaya

Heart 50% Mind 50%

Continuation of Life

Reason

Consequence

Reconstruction

Милостью Божий Спаситель Мира.
 By the grace of Lord God, Savior of the World.

Без Страхa перед Гневом Господа Бога, продолжения Мира не будет.
 Without the Fear of the Wrath of the Lord God, there will be no continuation of World.

We must follow not the letter, but
the Spirit of the Law - the Essence
of the Meaning of the Law.

Логос - Единый Общий Разум всего Сущестующего.
Logos is the One Common Reason of all that exists.

То, что правильно, злом не является.

What is right is not evil.

They all consider themselves Gods (Global Power), not understanding the main thing, their power and their World exist as long as there is a reason not to take away their power and preserve their World. The nature of Power.

As the Authority treats its people, so the Lord God will treat the Authority.
∴ΩN

Помогай ближнему своему. Ближний - дети Господа Бога. Help your neighbor. Your neighbor is the child of the Lord God.

Делай что должно и уповай на Милость Господа Бога.

It is not illegal to fight for survival.

Do what you must and trust in the Mercy of the Lord God.
XP ∴ ΩN

XP ∴ ΩN
Y

То, что гнётся - не ломается.
What bends does not break.

God

World

2000-1200

IQ

World

World

World

Компродор
ская
Цивилизац
ия

Sacred Geometry

God

Милостью Божий Спаситель Мира.
By the grace of Lord God, Savior of the World.

Без Страхa перед Гневом Господа Бога, продолжения Мира не будет.
Without the Fear of the Wrath of the Lord God, there will be no continuation of World.

Милостью Божий Спаситель Мира.
By the grace of Lord God, Savior of the World.

Без Страх перед Гневом Господа Бога, продолжения Мира не будет.
Without the Fear of the Wrath of the Lord God, there will be no continuation of World.

Cabbala

72 +6

36 -> 72

Assyria.

Assyria.

כש

כש

צ

צ

צ

ב

ב

פ

פ

זש

הה

ו

ו

מ

not

Yes

Сенсетив воспринимает только объективный мир – мир объектов – материальный Мир. Мир смыслов и значений лежит за пределами объективного, Материального Мира – мира Сознательного или Осознанного. По этому Сенсетив считает, что значение и смысл подвижны – их можно манят под себя и свои нужды.

The Sensitive perceives only the objective world—the world of objects—the material world. The world of meanings and significance lies beyond the objective, Material World—the world of the Conscious or Aware. Therefore, the Sensitive believes that meaning and significance are fluid—they can be manipulated to suit oneself and one's needs.

Огонь – энергия исцеление и питание Души.

Атомная энергия – энергия органических процессов.

Электричество – механическая энергия, токсин для органики и Души.

Fire is the energy of healing and nourishment for the Soul. Atomic energy is the energy of organic processes. Electricity is mechanical energy, a toxin for organic matter and the Soul.

Смысл и значение информации, Знание, всегда постоянен –const – именно по этому, существует понятие Правда или Истина.

The meaning and significance of information, Knowledge, is always constant – const – that is why the concept of Truth or Verity exists.

Начало конца: Боги Олимпа не пустили к себе Херона – Мудреца и уродца, и Пана – Природу – Классический стандарт формы.

Иерон удивился тому что он находится среди вида, где все подвиды одинаковые – копии друг друга, одинаковые по своей форме. Унификация подвидов к одному стандарту.

The beginning of the end: The gods of Olympus refused to allow Hieron, the Sage and the Ugly, and Pan, Nature, the Classical Standard of Form, into their midst. Hieron was surprised to find himself in a species where all the subspecies were identical—copies of each other, identical in form. The unification of subspecies to a single standard.

Они предали Космос, потому
что устали от Вечности.

They betrayed the Cosmos
because they were tired of
Eternity.

Евгеника –
Пандора –
всем
прекрасно –
Глина легче
поддаётся,
чем Мрамор.

Eugenics -
Pandora -
everything is
fine - Clay is
easier to bend
than Marble.

Иезуиты – Жыдовствующиe Латиняне,
которые не следуют Воли Юпитера, цель
которых создание Суперчеловека, который
будет владеть Всем Миром.

The Jesuits are Judaizing Latins who do not
follow the Will of Jupiter, and whose goal is to
create a Superman who will rule the Whole
World.

Создание Живой нейросети из Гениев,
которая будет управлять Миром так, как они
хотят.

Creation of a Living Neural Network of Geniuses
that will control the World the way they want.

**1830 Western
Europa**

Russia

Russia

Russia

Renaissance

Renaissance

SACRED GEOMETRY

Tree of Life

Tree of Life

Flower of Life – Islam.

Flower of Life - Islam.

Flower of Life – Islam.

Flower of Life – Taoism.

Flower of Life – Taoism.

Flower of Life – Taoism.

Temple of the
Lord God.
Babylon.

Древо Мудрости – Бафос Митис.
Tree of Wisdom – Bathos Mitis.

Древо Мудрости – Бафос Митис.
Tree of Wisdom – Bathos Mitis.

Древо Мудрости – Бафос Митис.
Tree of Wisdom – Bathos Mitiss.

Цветок Жизни – Буддизм
Flower of Life - Buddhism

Цветок Жизни – Буддизм
Flower of Life - Buddhism

Not Betrend<-> Pledge
of Allegiance.

Not
Kill

Law of Freedom(Freedom is limited
by Common(Sanity!) Reason

Thou
shalt
not
steal

Not Betrayed<->
Pledge of Allegiance.

God is the
Being, His
Will and Law
are the Being

Right to
Protect
Yourself
and Your
Own

Do everything for
Yourself + (in the
future, provide for
yourself. The Right to
Choose)

Not
Kill

Thou
shalt
not
steal

**Law of Freedom(Freedom is limited
by Common(Sanity!) Reason**

Врач не
убивает, Врач
только Лечит
!Ψ!

The Doctor
does not kill,
the Doctor
only treats !Ψ!

Ψυχотρον

Заключать соглашения и договоры можно только при Взаимном Признании(Признании Друг Друга).

Справедливость – В Соответствии с Совестью и Правдой(Истинной)!Ψ! 1 Сделать на Вечность!

Ты от сюда никогда не уйдёшь, пока не сделаешь Этого !Ψ! Собрать Храм Триединого Бога и Академии Всех Наук, чтобы Сделать!

Совесьть - Сознание с Сердце и Разум!

Самая Страшная Измена - это Измена Самому Себе!Ψ!!

Будущее всё равно настанет, с Родом Человеческим, или без него.

The most terrible betrayal is betrayal of oneself!Ψ!!

The future will come anyway, with or without the human race.

<-^->

I
V

Agreements and contracts can be concluded only with Mutual Recognition (Recognition of Each Other).

